

KURASH SPORTINING RIVOJLANTISH DASTURLARI

Ro‘ziboyeva Nigina

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti II
bosqich magistranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1401445>

Annotatsiya – Ushbu maqolada kurash sport turi tamoyillari, rivojlanish dasturlari haqida ma’lumotlar beriladi. *Kurash sport turining xalqona xususiyatlari va uning milliy ruhi, obro‘si haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so‘zlar – *Kurash, dastur, shaxs sport, mutaxassis, to‘garak, jarayon, kurashchi, jismoniy tarbiya, xalq, dunyo, jahon.*

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ БОРЬБЫ СПОРТА

Нигина Розобаева

*Аспирант II Ташкентского государственного педагогического университета
имени Низомия*

Аннотация – В данной статье представлена информация о принципах борьбы, программах развития. Обсуждаются народные особенности борьбы, ее национальный дух и репутация.

Ключевые слова - *Борьба, программа, индивидуальный вид спорта, специалист, кружок, процесс, борец, физическое воспитание, человек, мир, мир.*

DEVELOPMENT PROGRAMS OF WRESTLING SPORTS

Nigina Rozibayeva

Graduate student of Nizomiy Tashkent State Pedagogical University II

Abstract - *This article provides information about the principles of wrestling, development programs. The folk characteristics of wrestling and its national spirit and reputation are discussed.*

Key words - *Wrestling, program, individual sport, expert, circle, process, wrestler, physical education, people, world, world.*

O‘zbekiston hududida istiqomat qiluvchi aholining eng sevimli va ardoqli an’analaridan biri kurashdir. Shu ma’noda kurash o‘zbeklarning qon-qoniga singib ketgan, deb aytish mubolag‘a bo‘lmaydi. Ushbu sport turiga bo‘lgan muhabbat otalardan bolalarga meros sifatida o‘tib keladi. Bugungi kunga kelib birgina O‘zbekistonda kurash bilan muntazam shug‘ullanuvchilarning soni ikki milliondan ortgan. Ushbu sport ishqibozlari va

havaskorlarning soni esa behisobdir. 1980-yillarning boshida mashhur o‘zbek kurashi ustasi, dyuzdochi va sambochi Komil Yusupov o‘zbek kurashining boy merosini tadqiq etish ishlarini boshlab yubordi. Bu shaxsning asosiy maqsadi kurashning xalqaro me‘yorlarga mos bo‘lgan yangicha qoidalarini ishlab chiqishdan iborat bo‘ldi. To‘qsoninchi yillarning boshlariga kelib bu sharaflı vazifani muvaffaqiyatli ado etib o‘zbek kurashini xalqaro arenaga olib chiqishni o‘z oldiga maqsad qildi. Avvaliga u o‘zi ishlab chiqqan kurash qoidalarini jamoatchilik, mutaxassislar va ishqibozlar e‘tiboriga havola etdi. Yangi qoidalar o‘zbek kurashining eng ardoqli an‘analari va maxsus kiyim bosh, musobaqalarni o‘tkazish joyi va bellashuvning davom etish muddati kabi xalqaro sport me‘yorlarini o‘zida mujassam etdi. Sport mutaxassislari Komil Yusupov tomonidan ishlab chiqilgan kurash qoidalari to‘laligicha xalqaro sport talablariga javob berishini e‘tirof etdilar.

Kurash qoidalarining asosiy afzalliklaridan biri shundaki, ular yotgan holda bellashuvni davom ettirilishiga yo‘l qo‘ymaydi. Sportchilardan birining tizzasi gilamga tegishi bilanoq hakam bellashuvni to‘xtatadi va kurashchilar turgan holda musobaqani davom ettirishadi. Bu hol kurashni tez sur‘atlarda olib borilishi va muxlislar uchun qiziqarli va maroqli bo‘lishini ta‘minlaydi. Bundan tashqari kurash qoidalari belbog‘dan pastki qismni ushlovchi yoki og‘riq qo‘zg‘atuvchi va bo‘g‘uvchi uslublarni ishlatishni ta‘qiqlaydi. Shu tariqa kurash sportchilarga tan jarohati yetkazilishining oldi olingan eng xavfsiz sport turlaridan biriga aylandi[5]. 1991-yilda O‘zbekiston mustaqilligi kurashga yangicha hayot baxsh etdi. Milliy sport turi hisoblanmish kurashni qayta tiklash davlat siyosatining ustuvor yo‘alishlaróan bin sifatida belgilandi.

Kurashni haqiqiy xalqaro sport turiga aylantirish, keyinchalik esa olimpiada o‘yinlari dasturiga kiritish eng asosiy maqsad bo‘lib qolmoqda. Kurash faollarining sa‘y-harakatlari O‘zbekiston bilan chegaralanib qolmadi. Ular 1992-yildan boshlab Janubiy Koreya, Kanada, Yaponiya, Hindiston, AQSh, Monako va Rossiyada o‘tkazilgan qator nufuzli sport anjumanlarida o‘zbek kurashini tanitishga qaratilgan tadbirlarga bosh qosh bo‘ldilar.

Bugungi kunda kurashni rivojlantirish bo‘yicha O‘zbekiston kurash federatsiyasi O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi hamda Vazirlik bilan birgalikda ishlab chiqilgan davlat dasturi quyidagi jarayonlarni qamrab oladi:

Kurash milliy sport turini 2025-yilgacha yangi bosqichga olib chiqish konsepsiyasi (keyingi o‘rinlarda — Konsepsiya) 1-ilovaga muvofiq;

Kurash milliy sport turini 2025-yilgacha yangi bosqichga olib chiqish konsepsiyasini 2020-2021-yillarda amalga oshirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi” (keyingi o‘rinlarda — “Yo‘l xarita”) 2-ilovaga muvofiq;

2020-2025-yillarda kurashni ommalashtirishning maqsadli ko‘rsatkichlari (indikatorlar) 3-ilovaga muvofiq;

2023-2026-yillarda viloyatlar markazlari, Nukus va Toshkent shaharlarida yangi quriladigan O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi huzuridagi kurash mahorat sport maktablarining manzilli ro‘yxati 4-ilovaga muvofiq tasdiqlansin; (3-bandning beshinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-

iyundagi PF-92-sonli Farmoni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 13.06.2023-y., 06/23/92/0366-son)

“Yo‘l xaritasi”da belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirish va baholash mezonlariga erishishning pirovard maqsadi kurashni 2028-yilgacha Xalqaro olimpiya qo‘mitasi tomonidan olimpiya sport turi sifatida tan olinishiga hamda Xalqaro olimpiya o‘yinlari dasturiga kiritilishiga erishish deb e‘tirof etilsin. Konsepsiya erishilgan natijalar, maqsadli ko‘rsatkichlar va kurashni ommalashtirish bo‘yicha tegishli davrga mo‘ljallangan asosiy yo‘nalishlardan kelib chiqqan holda, Vazirlar Mahkamasi tomonidan har yili alohida-alohida tasdiqlanadigan “Yo‘l xaritalari” asosida bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Vazirlik markaziy apparati tuzilmasida kurashni rivojlantirish va “Yo‘l xaritasi”da belgilangan chora-tadbirlarni bajarish uchun 1 nafar mas‘ul xodim biriktirilsin. (3-bandning sakkizinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 15-yanvardagi PF-52-sonli Farmoni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 15.01.2022-y., 06/22/52/0029-son)

O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasiga kurash milliy sportini rivojlantirish bo‘yicha bo‘lim tashkil etish tavsiya etilsin. Quyidagilar kurash mahorat maktablari faoliyatining asosiy yo‘nalishlari etib belgilansin:

yosh istiqbolli sportchilarni tanlab olish va tarbiyalash masalalari bo‘yicha sport maktablari, olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari bilan uzluksiz hamkorlikni amalga oshirish, ularga o‘quv-uslubiy va me‘yoriy-axborot yordam ko‘rsatishni ta‘minlash;

(4-bandning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-iyundagi PF-92-sonli Farmoni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 13.06.2023-y., 06/23/92/0366-son)

zarur sport anjomlari va uskunalari bilan jihozlangan o‘quv-mashg‘ulot bazalarini yaratish hamda kurash bo‘yicha respublika va xalqaro musobaqalarda g‘oliblikni qo‘lga kiritishga qodir bo‘lgan sportchilarni tayyorlashda ushbu bazalardan samarali foydalanish;

kurash mahorat maktablari bazasida milliy terma jamoalar va ularning zaxiralari ishtirokida o‘quv-mashq yig‘inlari, respublika va mintaqaviy sport bellashuvlarini tashkil etish hamda muntazam ravishda o‘tkazib borish, xorijiy davlatlar trener va hakamlari bilan o‘zaro tajriba almashish maqsadida chet elning kurash klublari bilan hamkorlikni rivojlantirish.

Albatta, bu kabi islohotlar bugungi kun Kurashining kelajagi uchun poydevordir. Buning uchun biz mutaxassislar bor jonimiz bilan bir bo‘lib, Kurash rivoji uchun o‘z hissamizni qo‘shmog‘imiz darkor.

REFERENCES

1. (O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-iyundagi PF-92-sonli Farmoni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 13.06.2023-y., 06/23/92/0366-son)
2. Shodi Bobomurodovich Umirov. Kurashchilar jismoniy fazilatlarini rivojlantirish. Scientific progress. 2021. 49-b

3. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek>
4. Yusupov K., Kurash, T., 1999;
5. Mo‘minov A., Prezident. Sport. G'alaba!, T., 2001.
6. <https://yuz.uz/uz/news>
7. Shodi Bobomurodovich Umirov. Milliy kurashning ommaviylashivida xalq bohodirlarining o‘rni. Central asian academic journal of scientific research. 2021.